

TOSHKENT IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

“TA’LIMDA KREATIV YONDASHUVNING DOLZARB
MASALALARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
materiallari

2025-yil

24-26-
aprel

www.tipi.uz

“Ta’limda kreativ yondashuvning dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi (24-26-aprel 2025-yil).

UDK 370:681.142.37

BBK 74.268.7

D 45

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan 2025-yilda “Xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga muvofiq Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti “Pedagogika, psixologiya va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida “Ta’limda kreativ yondashuvning dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining materiallar to‘plami.

“Ta’limda kreativ yondashuvning dolzarb masalalari”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani

2025-yil, 24-26-aprel

Ma’sul muharrir: Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti rektori Professor Shakarboy Janikulov

Tahrir hay’ati: Haydarov Shohqadam Mamayusupovich

O‘tayev Akram Yo‘ldoshevich

Ismailova Dilbar Ruzmatovna

Ismoilova Shaxlo Valijonovna

Abdumajitova Maftuna Ixtiyor qizi

Texnik yordam: Axmedov Bekjan Askarovich

Anjuman materiallaridan mazkur mavzular atrofida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan izlanuvchilar: olimlar, tayanch doktorantlar, magistrilar, talabalar hamda keng jamoatchilik vakillari foydalanishlari mumkin.

To‘plamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar javobgardirlar

Chirchiq – 2025 .

interfaol metodlardan foydalanish, fanlararo yondashuvni kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda zamonaviy baholash tizimlarini tatbiq etish muhimdir. **Xulosa qilib aytganda**, magistrantlarda tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish O‘zbekistonning ilmiy-intellektual salohiyatini yuksaltirish va milliy taraqqiyot maqsadlariga erishishning muhim kafolatlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirova, M.R., Ibragimova, G.N. *Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik asoslari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Gubaidulina, A.A. *Innovatsion ta’lim texnologiyalari va loyiha metodlari*. – Moskva: Akademiya, 2019.
3. Adizova, N.M. *Pedagogik tadqiqot metodologiyasi*. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2018.
4. Hasanov, B. *Oliy ta’limda innovatsion pedagogik yondashuvlar*. – Toshkent: O‘zMU, 2021.
5. Jalilov, J.J. *Magistrantlarda ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish muammolari*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.
6. Dewey, J. *How We Think*. – Boston: D.C. Heath & Co, 1933.
7. OECD. *Fostering Research and Innovation in Higher Education*. – Paris: OECD Publishing, 2020.
8. Anderson, L., Krathwohl, D. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. – New York: Longman, 2001.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF–60-sonli Farmoni. – Toshkent, 2022.
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori: *Oliy ta’lim tizimida ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida*. – Toshkent, 2021.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI SOHASIDA O‘ZGARISHLARNI BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Mannanova Nilufar

Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

e-mail: nilufar2627@mail.ru

Dunyo bo‘ylab kechayotgan globallasuv, texnik va texnologik tamaddun, aholi ehtiyojlarining ortib borishi davlat korxonalarida o‘zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Zotan, zamonaviy tashkilotlar doimiy ravishda texnik, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ma’naviy o‘zgarishlar sharoitida ishlaydi.

“O‘zgarish” tushunchasining mazmuni - bu qandaydir tashkiliy elementning vaqt o‘tishi bilan shakli, sifati yoki holatidagi farqni empirik kuzatish”ni bildiradi. Tashkiliy element ma’lum bir xodim, ishchi guruh, tashkiliy strategiya, dastur, mahsulot yoki butun tashkilotning ishi bo‘lishi mumkin”¹.

¹ Резник С.Д., Черниковская М.В., Чемезов И.С. Управление изменениями. Под общей редакцией С.Д. Резника. Пенза, 2013. С.36.

O‘zgarishlarni boshqarish esa - bu korxonalar maqsadlari, jarayonlari va texnologiyalarini o‘zgartirish yoki o‘zgartirish bilan bog‘liq tizimli yondashuv bo‘lib, uning maqsadi o‘zgarishlarni va nazorat qilish strategiyalarini amalga oshirish va xodimlarga o‘zgarishlarga moslashishga yordam berishdir².

Demak, davlat fuqarolik xizmatida biror o‘zgarishlar (tizimlar, jarayonlar, madaniyat va boshqalar o‘zgarishi) joriy etilganda, u xizmatchilarga o‘zgarishlarni, shuningdek, yangi holatda ishlash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar, ish uslublari va qadriyatlarni qabul qilish va moslashishga yordam beradi. davlat fuqarolik xizmatida nafaqat jarayonlar va qoidalar kabi qiyin jihatlarni o‘zgartirish, balki jalb qilingan kadrlarning psixologik va madaniy jihatlari kabi “yumshoq” ko‘nikmalarini ham hisobga olish va ularni yangi vaziyatga moslashishga, o‘zgarishlarni qabul qilishga rag‘batlantirish kerak.

Masalan, agar davlat tashkilotida yangi tizimni joriy qilinsa, “o‘zgarishlarning insoniy jihatlarni boshqarish” nafaqat bu tizimni joriy etish uchun zarur bo‘lgan tayyorgarlikni, balki xodimlarning joriy etish natijasida yuzaga keladigan ish jarayonlari va rolidagi o‘zgarishlarni tushunishlarini ta‘minlash, yangi tizimdan samarali foydalanish uchun treninglar o‘tkazishni ham o‘z ichiga oladi.

O‘zgarishlarni boshqarish muvaffaqiyatli o‘zgarish va transformatsiya uchun zarur degan g‘oya butun dunyoda keng tarqalgan. Yevropa va Amerika Qo‘shma Shtatlarida ko‘plab korxonalar o‘zgarishlarni boshqarishni tashkiliy o‘zgarishlarning de-fakto standarti sifatida qabul qilgan³. Xususan, Avstraliyada o‘zgarishlarni boshqarishga katta ahamiyat beriladi. Ushbu mamlakatda “o‘zgarishlarni boshqarish” hodisasi hukumat tomonidan rasman “ishni bajarish qobiliyati” sifatida e‘tirof etilib, milliy malaka standartlarida aniq qayd etilgan⁴.

Korxonalar qanchalik zo‘r strategiya va texnologiyalarni joriy etmasin, ulardan foydalanadigan xodimlar unga moslashib, amalda foydalanmaguncha ijobiy natijalarga erishilmaydi. Strategiya va texnologiyalarni joriy etishning afzalliklarini ro‘yobga chiqarish uchun xodimlarning xulq-atvori va ongidagi o‘zgarishlarni rag‘batlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu yerda o‘zgarishlarni boshqarish muhim rol o‘ynaydi.

O‘zgarishlarni boshqarish davlat fuqarolik xizmatida transformatsion o‘zgartirishlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega, chunki u korxonalar uchun keladigan o‘zgarishlarni samarali boshqarish, ularning muvaffaqiyatini ta‘minlash uchun asos yaratadi. O‘zgarishlarni boshqarishdan foydalangan holda, korxonalar o‘zgarishlarni muammosiz boshqarishi, samaradorlikni maksimal darajada oshirishi, xavfni minimallashtirishi va davom etayotgan o‘zgarishlarga moslashish qobiliyatini rivojlantirishi mumkin.

Ko‘pgina loyihalar va tashabbuslar yangi siyosat, tizim va jarayonlarni joriy etish orqali operatsiyalarni yaxshilash, harajatlarni kamaytirish va faollikni oshirishga qaratilgan bo‘lsada, muvaffaqiyatga erishish davlat fuqarolik xizmatchilarining ushbu yangi usullarni qabul qila olish va amaliyotda qo‘llay bilish qobiliyatiga bog‘liq.

² Elektron manbaa: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/change-management?utm_source (Murojaat sanasi: 31.07.2025)

³ Elektron manbaa: https://www.bcg.com/publications/2025/change-management-to-change-strategy?utm_source (Murojaat sanasi: 31.07.2025)

⁴ Elektron manbaa: <https://www.apsacademy.gov.au/resources/aps-change-framework> (Murojaat sanasi: 31.07.2025)

Masalan, yangi kadrlar tizimini joriy qilishda tizim qanchalik mukammal bo‘lmasin, u o‘z-o‘zidan kutilgan natijani bermaydi. Tizimni joriy qilishda xodimlarning moslashuvini hisobga olish e‘tibordan chetda qolsa, bu oddiy rasmiyatchilikka aylanib ketishi, natijada kadrlarning tashvish va sarosimaga tushishi, rahbariyat va xodimlar orasidagi muloqotning to‘xtab qolishiga sabab bo‘lishi mumkin. Tizimni o‘zgartirishda ijobiy natijalarga erishish uchun rahbar kadr va xodimlar tizimning asl maqsadini tushunishlari, uni kundalik faoliyatlariga moslashtirishlari kerak.

O‘zgarishlarni boshqarish yangi tizimlarning uzluksiz joriy etilishini ta‘minlash, xodimlarni ularga tayyorlash, moslashuvini osonlashtirish va uni muammosiz qabul qilinishini ta‘minlash kabi jarayonlarni qamrab oladi. Bu yangi tizimlarning korxonaga bo‘ylab samarali qo‘llanilishini ta‘minlaydi.

O‘zgarishlar davlat fuqarolik xizmatchilarining ish jarayonlari, vositalari, rollari, fikrlash tarzi va xatti-harakatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun, agar o‘zgarish to‘g‘ri boshqarilmasa, xodimlarning qarshiligi kuchayadi, o‘zgarishlarni kechiktirish va kutilgan natijalarga erishmaslik xavfi ortadi. Masalan, davlat xizmati sohasida zamonaviy yangi ish strategiyasi joriy etilganda, xodimlar “avvalgi usul osonroq” deb his qilishlari va eski ish tartibiga qaytishni istashlari mumkin. Ushbu muammolarning oldini olish uchun o‘zgarishlarning ta‘sirini va qarshilik paydo bo‘lishini tizimli ravishda tahlil qilish hamda tegishli choralarni ko‘rish muhimdir. O‘zgarishlarni boshqarishni qo‘llash orqali har bir xodimga tegishli moddiy yoki ma‘naviy yordam ko‘rsatish va o‘zgarishlarni muammosiz davom ettirish mumkin. Xususan, o‘zgarishlarning ta‘sirini oldindan tahlil qilish, korxonadagi ijtimoiy-madaniy muhitni o‘rganish, har bir ishtirokchi e‘tiborga olgan holda tegishli treninglar o‘tkazish va qayta aloqa tizimini o‘rnatish orqali xodimlarning tashvishini yengillashtirishi, moslashishni rag‘batlantirish lozim bo‘lai. Bu o‘zgarishlar sababli kelib chiqadigan tushunmovchiliklarni kamaytiradi, operatsion turg‘unlik va motivatsiyaning pasayishini oldini oladi.

Odatda, o‘zgarishlarni boshqarishning uchta darajasi mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘zgarish va o‘zgartirish jarayonining muvaffaqiyatida muhim rol o‘ynaydi. Bular - shaxsiy o‘zgarishlarni boshqarish, tashkiliy o‘zgarishlarni boshqarish va transformatsion o‘zgarishlarni boshqarishdir.

Shaxsiy o‘zgarishlarni boshqarish (Change Management) - o‘zgarishlarni boshqarishning ushbu darajasi xodimlarning o‘zgarishlarga qanday munosabatda bo‘lishlari, qabul qilishlari va moslashishiga qaratilgan. U xodimlarga yangi jarayonlar, vositalar va rollarga moslashish uchun zarur bo‘lgan yordamni ta‘minlash uchun psixologiya va xulq-atvor fanining tamoyillarini qo‘llaydi. Ushbu yondashuv xodimlarning qarshiligini kamaytirish va o‘zgarishlarga individual tayyorgarlik va qabul qilishni oshirishga qaratilgan.

Tashkiliy o‘zgarishlarni boshqarish (Organizational Change Management) – bu xodimlar va korxonalarni loyihalar, dasturlar va boshqa korporativ tashabbuslarda (masalan, yangi tizimni joriy etish loyihalarida) hozirgi holatidan yangi holatga ko‘chirishga qaratilgan. U strategiya, tuzilma va jarayonlardagi o‘zgarishlar orqali korxonani moslashtirish uchun asoslar va yondashuvlardan foydalanadi. U tashkiliy darajada o‘zgarishlarni qabul qilishni qo‘llab-quvvatlaydigan turli tadbirlarni o‘z ichiga oladi, masalan, aloqani rejalashtirish,

manfaatdor tomonlarni jalb qilish, o‘qitish va qo‘llab-quvvatlash. Ushbu darajadagi maqsad korxonaning o‘zgarishlarni samarali qabul qilishni va tashkiliy maqsadlarga erishishni ta‘minlashdan iborat.

Transformatsion o‘zgarishlarni boshqarish (Transformational Change Management) - bu fundamental o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun korxonalar tomonidan qo‘llaniladigan metodologiya bo‘lib, korxonaning asosiy qadriyatlari, madaniyati va biznes modelini o‘zgartirishni o‘z ichiga olgan keng ko‘lamli, fundamental o‘zgarishlarni anglatadi. Transformatsion o‘zgarishlarni boshqarish korxonalarga yangi biznes muhitlariga moslashishga va barqaror o‘shishga erishishga yordam beradigan yanada strategik va yaxlit yondashuvni ta‘minlaydi.

Zamonaviy davlat fuqarolik xizmati tez o‘zgaruvchan globallashuv sharoiti va texnologiyalar taraqqiyotiga moslashgan holda, doimiy o‘zgarish va islohotlarni amalga oshirishni talab qiladi. Biroq, qanchalik mukammal strategiya yoki tizimlar joriy etilmasin, agar ulardan foydalanuvchi insonlar bu o‘zgarishlarga moslasha olmasa, kutilgan natijalarga erishib bo‘lmaydi.

Shuning uchun, o‘zgarish va islohotlarning inson omiliga alohida e‘tibor qaratib, xodimlarni yangi tizimlarga moslashishi, o‘z malaka va ko‘nikmalarini o‘zgartirishida qo‘llab-quvvatlash juda muhimdir.

Ko‘rib turganimizdek, o‘zgarishlarni boshqarish - bu jarayonni tizimli ravishda boshqarish, korxonaning o‘zgarishlarga moslashuvchanligini oshirish uchun ishlatiladigan usullar majmuasidir. Bunda faqatgina reja tuzish bilan cheklanib qolmasdan, insonning ichki dunyosiga e‘tibor qaratish va uning xulq-atvorini o‘zgartirishga ko‘maklashuvchi kompleks yondashuv – zamonaviy o‘zgarishlarni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. O‘z vaqtida o‘zgarishlarni samarali boshqarish esa davlat va jamiyatning ravnaq topishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Резник С.Д., Черниковская М.В., Чемезов И.С. Управление изменениями. Под общей редакцией С.Д. Резника. Пенза, 2013. С.36.
2. Elektron manbaa: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/change-management?utm_source (Murojaat sanasi: 31.07.2025).
3. Elektron manbaa: https://www.bcg.com/publications/2025/change-management-to-change-strategy?utm_source (Murojaat sanasi: 31.07.2025)
4. Elektron manbaa: <https://www.apsacademy.gov.au/resources/aps-change-framework> (Murojaat sanasi: 31.07.2025)

РОЛЬ ДАШБОРДОВ В УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ

Абдуллаева Мохирахон Убайдилла кизи.

Выпускница Ташкентского Вестминстерского международного университета, Узбекистан.

	HARBIY PSIXOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	
112	G'aybullayeva Dilnoza Muxammadjon qizi SHAXSNING O'ZIGA BO'LGAN ISHONCH VA ISHONCHSIZLIK MUNOSABATNI O'RGANISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI	405
113	Haydarov Shohqadam Xolmurodov Xolyigit ALISHER NAVOIY "BADOE' UL-BIDOYA" DEVONIDA OBRAZLAR TRANSFORMATSIYASI	407
114	Azizova Shodiya Utkur qizi Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi TA'LIM VA PSIXOLOGIK MUAMMOLAR: KREATIV YONDASHUVLAR	410
115	Eshmanova Nodira Nazarkulovna Xaytboyeva Fazilatxon G'aniboy qizi BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	413
116	Кулдашева Гулбахор Давлятовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	415
117	Yaxshimbekova Sayyora Kamalovna Qosimova Maftuna Umidjon qizi DARSDAN TASHQARI TARBIYAVIY ISHLAR VOSITASIDA O'QUVCHILARDA BILISH QIZIQISHLARINI SHAKILLANTIRISH	418
118	Olimjonova Rushana Alisher qizi Xalikova Shahodat To'xtayevna STRESS VA UNI BOSHQARISH USULLARI	422
119	Mansurova Sh.Z. TOVARSHUNOSLIK EKSPERTIZASI BO'YICHA YANGI TADQIQOTLAP MILLIY VA XORIJIY AMALIYOTDA OZIY-OVQAT MAHSULOTLARI SIFATINI KOMPLEKS ANIQLASH EKSPERTIZASINING USLUBIY JIHATLARI	425
120	Урманов Шингис Майхан угли ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ	431
121	O'rishov Alisher Nomozovich KELAJAKDAGI INFORMATIKA O'QITUVCHILARINI MUSTAQIL IZLANISH FAOLIYATIGA TAYYORLASH BO'YICHA DASTURIY-METODIK TA'MINOTNI TAKOMILLASHTIRISH	436
122	Xamidullayev Jaloliddin Faxriddin o'g'li FUTBOL ORQALI INTIZOM, IRODA VA JAMOAVIYLIKNI O'RGATISH	438
123	Xamidullayev Jaloliddin Faxriddin o'g'li O'ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA SPORTCHILARI: YUTUQLAR VA ISTIQBOLLARI	441
124	Xamidullayev Jaloliddin Faxriddin o'g'li VOLEYBOL-JAMOAVIY HARAKAT VA G'ALABANING TIMSOLI	443
125	Xamidullayev Jaloliddin Faxriddin o'g'li YENGIL ATLETIKA TURLARI VA ULARNING JISMONIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	446
126	Karataeva Luiza Uktamovna Ro'ziyev Alibek Alisherovich TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH SHAROITLARDA OLIY TA'LIM TALABALARINING KREATIV SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH	448
127	Kurbanov O.E. MAGISTRANTLARDA ILMIY-TADQIQOTCHILIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI	452
128	Mannanova Nilufar DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI SOHASIDA O'ZGARISHLARNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	454
129	Абдуллаева Мохирахон Убайдилла кизи. РОЛЬ ДАШБОРДОВ В УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСРЕШЕНИЙ	457
130	Xakimdjanova Kamola Baxadirovna JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINING ZAMONAVIY TALABLAR ASOSIDA RIVOJLANISHI	462